

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЎРТАСИДА НАЗОРАТСИЗЛИК ВА ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ МАХСУС ПРОФИЛАКТИКАСИ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Бабаханов Ҳамдам Қадамович

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, майор

Нарзиев Озодбек Тўлқин ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси кундузги таълим
Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти ихтисослиги бўйича
таълим олаётган 3-ўқув курси 308-ўқув гуруҳи курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17679916>

Аннотация: Ушбу мақолада вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактика чора-тадбирлари йўналишлари, махсус профилактик тадбирлар, вояга етмаганларнинг ҳуқуқбузарликларга қарши кураш бўйича мулоҳазалар ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: вояга етмаганлар, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик, ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактика чора-тадбирлари, профилактика инспектори, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси.

Аннотация: В данной статье рассматриваются направления специальных профилактических мер по борьбе с безнадзорностью и правонарушениями среди несовершеннолетних, специальные профилактические мероприятия, а также соображения по борьбе с правонарушениями несовершеннолетних.

Ключевые слова: меры специальной профилактики безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, инспектор по профилактике, профилактика правонарушений.

Мамлакатимизда униб-ўсиб келаётган ёш авлодни жисмоний, ақлий ва маданий жиҳатдан тўлақонли ривожланиши, уларни баркамол инсон этиб вояга етказиш, бунинг учун барча яхши шарт-шароитларни яратиш давлатимиз сиёсатининг устувор йўналишларидан бири, шунингдек мажбурияти ҳамдир. Бугунги кунда вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактика чора-тадбирларини кучайтириш, вояга етмаганларга тўғри таълим ва тарбия бериб камолга етказиш ва ватанимиз учун муносиб шахс сифатида шакллантириш жамиятимизнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Кейинги йилларда иқтисодиётимиз тез суръатлар билан ўсиб, барча соҳаларда имкониятларимиз ортиб бораётганида, ҳеч шубҳасиз, сиз ёшларнинг ҳам муносиб ҳиссангиз бор. Билагида куч-ғайрат, ҳар бир ҳаракатида азму шижоат жўш урган йигитларимизни, билим ва одобда, ақл-заковатда тенгсиз қизларимизни кўриб, ҳар қандай халқ, ҳар қандай давлат бизга ҳавас қилса арзийди. Катта-катта давлатлар, дунёнинг энг нуфузли компаниялари бугун бизга нега ишонмоқда? Нега миллиардлаб доллар инвестиция киритмоқда? Бу, албатта, бежиз эмас. Чунки, ҳамкорларимиз ёшларимизнинг илм-фан, таълим, ИТ, маданият, санъат ва спортдаги ютуқларини кўриб, салоҳиятимизга баҳо бермоқда, эртанги кунимиз пойдевори мустаҳкам эканига ишонч ҳосил қилмоқда”¹ деб бежизга таъкидламаганлар.

Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонунида ҳам махсус профилактикани ўтказиш шартлари кўрсатиб ўтилган ва 24-моддасида “Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ва муассасаларнинг айрим турдаги ҳуқуқбузарликлар профилактикасига, бу турдаги ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни бартараф этишга, айрим тоифадаги шахсларни аниқлаш ва уларга профилактик таъсир кўрсатишга қаратилган махсус тадбирларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишга доир фаолияти ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасидир” деб таъриф бериб ўтилган.

Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини амалга ошириш учун қуйидагилар асос бўлади деб кўрсатилган:

- Вояга етмаганлар ўртасида айрим турдаги ҳуқуқбузарликларнинг, вояга етмаган шахслар тоифаларининг кўпайиши;
- Жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига, шахс, жамият ва давлат манфаатларига тажовуз қилувчи хатарлар ва таҳдидларнинг юзага келиши.

Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги қонунининг қабул қилиниши вояга етмаган

¹Президент Шавкат Мирзиёевнинг ёшлар билан учрашуви бўлиб ўтди. <https://iibb.uz/uz/news/prezident-shavkat-mirziyo007>.

шахслар ўртасидаги ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактик чора-тадбирларни ташкил этиш йўналишларини белгилаб берди.

Хусусан, вояга етмаганлар ўртасида содир этилган жиноятларнинг динамикаси ошиб бораётганлиги. Жумладан Ўзбекистон Республикаси Олий судининг жиноят ишлари бўйича асосий кўрсаткичларида 2019 йилда 497 нафар, 2020 йилда 499 нафар, 2021 йилда 1152 нафар, 2022 йилда 1773 нафар, 2023 йилда 1911 нафар вояга етманган шахсларнинг судланганлигини кўришимиз мумкин².

Ушбу кўрсаткичлар вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикаси соҳаси долзарб эканлигидан далолат беради.

Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида қонуннинг 3-моддасида асосий тушунчалар қуйидагича берилган:

Вояга етмаган — ўн саккиз ёшга тўлмаган шахс;

Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси — вояга етмаганларнинг назоратсизлиги, қаровсизлигига, улар томонидан ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этилишига имкон берадиган сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этишга қаратилган, якка тартибдаги профилактика иши билан биргаликда амалга ошириладиган ижтимоий, ҳуқуқий, тиббий ва бошқа чора тадбирлар тизими;

Ижтимоий жиҳатдан хавfli аҳволда бўлган вояга етмаган — вояга етмаганнинг назоратсизлиги ёки қаровсизлиги оқибатида унинг ҳаёти ёки соғлиғи учун хавф туғдирадиган ёхуд уни таъминлаш, тарбиялаш ва унга таълим бериш талабларига жавоб бермайдиган шароитда бўлган ёхуд ҳуқуқбузарлик ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этаётган вояга етмаган;

Ижтимоий жиҳатдан хавfli аҳволда бўлган оила — ота-она ёки ота-она ўрнини босувчи шахслар вояга етмаганларни таъминлаш, тарбиялаш ва уларга таълим бериш бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаётган ёки лозим даражада бажармаётган ёхуд уларнинг хулқ-атворида салбий таъсир кўрсатаётган ёки улар билан шафқатсиз муомалада бўлаётган оила;

² <https://stat.sud.uz/file/2024/31.01/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%82%202023%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA.pdf> (электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 15.03.2024 й.).

Назоратсиз — ота-она ёки ота-она ўрнини босувчи шахслар томонидан вояга етмаганни таъминлаш, тарбиялаш ва унга таълим бериш бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик оқибатида хулқ-атвори назоратсиз қолган вояга етмаган;

Якка тартибдаги профилактика иши — ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганлар ва оилаларни ўз вақтида аниқлаш, шунингдек уларни ижтимоий-педагогик реабилитация қилиш ҳамда вояга етмаганларнинг ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этишининг олдини олишга доир фаолият;

Қаровсиз — аниқ яшаш жойи бўлмаган назоратсиз қолган вояга етмаган; ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар — вояга етмаганнинг мунтазам равишда спиртли ичимликлар, гиёҳвандлик воситалари, психотроп ёки ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддаларни истеъмол қилишида, фоҳишалик, тиланчилик билан шуғулланишида ифодаланадиган хатти-ҳаракатлари, шунингдек ўзга фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини бузадиган бошқа хатти-ҳаракатлари³.

Ушбу қонуннинг 4-моддасида Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасига доир фаолиятнинг асосий вазифалари етиб қуйидагилар белгиланган.

✓ вояга етмаганлар назоратсизлиги, қаровсизлиги, улар томонидан ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этилишининг олдини олиш, уларга имкон берадиган сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш;

✓ вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш;

✓ вояга етмаганларда қонунга итоаткорлик хулқ-атворини шакллантириш;

✓ ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганлар ва оилаларни ижтимоий-педагогик реабилитация қилиш;

✓ вояга етмаганларни ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларни содир қилишга жалб этиш ҳолларини аниқлаш ва уларга барҳам бериш

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасалари тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида”ги 2010 йил 26 ноябрдаги 268-сонли қарори билан

³ Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида. <https://lex.uz/uz/docs/1685726>.

“Алоҳида шароитларда таъминлаш, тарбиялаш ва таълим беришга муҳтож вояга етмаганлар (болалар)”ни ихтисослаштирилган ўқув юртига жойлаштириш тартибини белгилаб беради.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ички ишлар органларининг вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 2010 йил 26 ноябрдаги 269-сонли қарори билан қаровсиз ва назоратсиз қолган вояга етмаганларни салбий таъсирлардан асраш мақсадида марказга жойлаштириш тартибини белгилаб беради.

Вояга етмаганларни ўрта ва ўрта махсус таълим олишларини таъминлаш, бу жараёнда «Давомат» тадбирларини ташкил этишда таълим муассасалари, маҳалла фуқаролар йиғинлари, «Ёшлар иттифоқи», оналар ва уларнинг ўрнини босувчи шахслар билан;

Вояга етмаганлар ўртасида «Ғамхўр», «Ойна», «Ўсмир» тадбирларини ўтказиш жараёнида «Ёшлар иттифоқи», таълим муассасалари, маҳалла фуқаролар йиғинлари, «Фидокор ёшлар» патруль гуруҳлари, ППХ ва ЖТСБ билан.

Вояга етмаганлар жиноятчилигига қарши курашиш ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича миллий қонунчилигимиз тизими идеал ва намунали бўлмаслиги мумкин, бироқ у кўп йиллар давомида фаолият юритиб келмоқда ва ўзининг ижобий ва салбий хусусиятларига эга, шунинг учун уни бугунги воқеликлардан келиб чиққан ҳолда сақлаб қолиш ва такомиллаштириш керак⁴.

Республикамизда вояга етмаганларни ўрта ва ўрта махсус таълим олишларини таъминлаш учун махсус «Давомат» тадбири ўтказилади. Бундан ташқари «Ғамхўр», «Ойна», «Ўсмир» каби махсус профилактик тадбирларини ваколат берилган давлат органлари томонидан белгиланган қонунчилик нормаларига асосланган ҳолда ўтказиш вояга етмаганларнинг назоратсизлиги ва улар жиноятчилигининг камайишига эришилади.

Вояга етмаганлар билан ишлаш фаолиятини ҳам умумий, махсус ва яқка тартибдаги профилактик чора-тадбирлар билан бирга амалга ошириш мумкин.

Қонун талабларига мувофиқ, профилактика инспекторлари ҳамда инспекторпсихологлар вояга етмаганлар ва ёшлар билан ишлашда аввало қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратишлари лозим:

⁴ IMPROVING THE JUVENILE CRIME SYSTEM - THE NEED OF THE TIME.
<https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/article/view/355>.

- хизмат ҳудудидаги вояга етмаганлар ва ёшлар сонини аниқлаш;
- ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган ёшларни аниқлаб олиш;
- уларнинг индивидуал ва ижтимоий-психологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тегишли тадбирлар ўтказиш;
- улар ҳақида кўпроқ маълумотга эга бўлиш учун мактаб маъмурияти билан ҳамкорликда фаолият олиб бориш;

1. Шунингдек уларнинг бўш вақтларини қандай ўтказаётганлиги тўғрисида инспектор-психологлар масъулиятини ошириш;

2. Вояга етмаганларнинг бўш вақтларини самарали ўтказиш учун спорт ўйинлари ва бадий тадбирлар ташкил этиш;

3. Ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш учун дарслардан бўш вақтларида ҳарбий қисмларга олиб бориш;

4. Худуддаги ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган ёшлар ёки ҳуқуқбузарликлар кўп содир бўлиб турадиган жойлар (ҳудудлар)ни мунтазам равишда назорат қилиш;

5. Вояга етмаганларга ҳужум қилинган тақдирда зарурий муҳофаа ва охири зарурат ҳақидаги маълумотларни кенг тарқатиш йўли билан аҳолига ҳуқуқий тарбия ва таълим бериш каби чора-тадбирларни амалга ошириш талаб этилади⁵.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, янги Ўзбекистонда вояга етмаганлар ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш, фарзандларимизнинг қонуний ҳуқуқларини муҳофаза этиш, энг муҳими, баркамол авлодни тарбиялаш масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилган. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси вояга етмаганлар ва ёшлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишда олий юридик кучга эга бўлиб, унга асосан давлат фуқароларнинг Конституция ва қонунларда мустаҳкамланган ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлайди. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг ёшлари Конституция ва қонун ҳужжатларида мустаҳкамлаб қўйилган ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва шахсий ҳуқуқ ҳамда эркинликлардан тўлиқ фойдаланадилар. Ушбу ислохотлар ва жараёнлар бола ҳуқуқлари ва эркинликларини давлат томонидан кафолатловчи яна бир алоҳида ҳуқуқий ҳужжатнинг қабул қилишини заруратга айлантирди. Бундан ташқари қишлоқлар, овуллар ва маҳаллалардаги криминоген вазиятни, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабаблари ва уларга имкон берувчи шарт-шароитларни ўрганадилар, уларда вояга етмаганларнинг ва ёшлар иштироклари қай даражада эканлигини таҳлил қилади, шунингдек,

⁵ <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/download/48434/30868/53049>.

ўрганиш натижалари бўйича юқори турувчи ички ишлар органларига тегишли маълумот ва таклифларни тақдим этадилар, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ва уларга чек қўйиш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон берувчи шарт-адшароитларни бартараф этиш бўйича махсус профилактик чора-тадбирларни, шунингдек, ҳуқуқбузарликларни содир этишга мойил шахслар билан профилактика ишларини амалга оширадилар, ўқувчиларининг таълим муассасаларидаги давоматини назорат қиладилар, ижтимоий хавfli ҳолатда бўлган ва таълим муассасаларига қатнамашмаётган вояга етмаганлар ва ёшлар, шунингдек, ушбу тоифадаги шахсларнинг ота-оналари билан махсус профилактика ишларини олиб борадилар ва уларни келажакада муносиб шахс сифатида тарбиялашига ўзининг ҳиссасини қўшадилар. Бу эса ватанамиз келажаги хар томонлама тараққиёт топишига ҳизмат қилади. Юксак билимли, жисмонан соғлом вояга етмаганлар ватанамизни келажаги ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Президент Шавкат Мирзиёевнинг ёшлар билан учрашуви бўлиб ўтди.
<https://iibb.uz/uz/news/prezident-shavkat-mirziyo007>.
<https://stat.sud.uz/file/2024/31.01/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%82%202023%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA.pdf> (электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 15.03.2024 й.).
2. Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида. <https://lex.uz/uz/docs/1685726>.
3. IMPROVING THE JUVENILE CRIME SYSTEM - THE NEED OF THE TIME.
<https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/article/view/355> <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/download/48434/30868/53049>.
4. Mayor, Atazhanov O'tkir Mamatsalaevich. "ICHKI ISHLAR ORGANLARI PROFILAKSIYA INSPEKTORIY INSPEKTORLARI MAHALLA FUQAROLAR YIGINLARIDAGI HISOBOT BERISH FAOLYATINING HUQUIY ASOSLARI TANLILI." Yangi asr innovatsiyalari jurnali 11.6 (2022): 117-121.
5. Ўзбекистон Республикаси 2014-йил 14-майдаги "Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги" Ўзбекистон Республикасининг 371-сонли қонуни. <https://lex.uz/docs/2387357>.
6. Мустофақулов Б. А. Ў., Ибрагимов А. Ш. Ў. ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИ ТОМОНИДАН ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР СОДИР ЭТИЛИШИ САБАБЛАРИ ВА УНГА ИМКОН БЕРГАН ШАРТ-ШАРОИТЛАР ТЎҒРИСИДА ҲАБАРДОР ҚИЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Central Asian Journal of

Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 22-26.

7.Мустофақулов, Б. А. Ў., & Сатторов, Ш. Ш. (2025). КИБЕРЖИНОЯТЛАР ДОИРАСИДА СОДИР ЭТИЛГАН ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ МАХСУС ПРОФИЛАКТИКАСИ БЎЙИЧА ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Central Asian Journal of Academic Research, 3(4-3), 106-110..

8.Мустофақулов Б. А. Ў., Абдуллоев С. А. Ў. ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2-2. – С. 28-32.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES